

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЖАРРОҲЛИК УСУЛИДА ОШИҚ-БОЛДИР БЎҒИМИ ЖАРОҲАТЛАНИШЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Гафуров Ф.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ошиқ-болдир бўғими бойламларининг жароҳатланишлари ва оқибатларининг жарроҳлик усулида даволаш натижалари таҳлил қилинади. Тўпиқлар синиши ва синдесмозни тиклашнинг турли усуллари умумлаштирилиб таҳлил қилинди. Ошиқ-болдир бўғими бойламларини турли усуллар ёрдамида тўлақонли тикланишига қарамасдан 50% ҳолатларда сурункали ностабиллик ва остеоартроз кузатилиши таъкидланади. Операциядан кейинги реабилитация даврининг қанчалик тўлақонли ўтказилишига қармасдан қониқарсиз натижалар улуши кўпайган. Жароҳат характери ва типига кўра даволаш усуллари кўлланилиши ва самарадорлик даражаси баён қилинади.

Калит сўзлар: ошиқ-болдир бўғими, тўпиқлар, синдесмоз, остеосинтез.

MODERN METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF ANKLE JOINT INJURIES

Gafurov F.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Modern surgical methods and methods of rehabilitation of the ankle and ankle injuries are analyzed. Different methods of surgical reconstruction of the ankle joint. Ligaments and heel fractures are described. Regardless of having robust, the disparity recover is the long-term results show that 46-50% of the chronic obstruction and consequent osteoarthritis develop. Anatomically complete recovery of the Ligaments and the complete postoperative rehabilitation period will be followed by a review of the disastrous results. The nature and type of trauma and the effectiveness of treatment methods are described.

Keywords: ankle joint, ankles, syndesmosis, osteosynthesis.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Гафуров Ф.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Рассмотрено своевременного лечения проблемы оперативного лечения повреждений связок голеностопного сустава и их последствий. Проведен анализ различных методов используемых для восстановления синдесмоза и переломов лодыжек. Описаны методики восстановления связочно-го аппарата голеностопного сустава которыми многие хирурги пренебрегают, несмотря на то, что в 50% случаев это приводит к развитию хронической нестабильности и в последующем к остеоартрозу. Определены причины большого количества неудовлетворительных результатов, возникающих несмотря на анатомически точную репозицию и правильное послеоперационное ведение больных в период реабилитации. Выделены основные методы лечения в зависимости от типа и характера повреждений.

Ключевые слова: голеностопный сустав, лодыжки, синдесмоз, остеосинтез.

Тўпиқлар синиши ва болдирлараро синдесмоз жароҳатланишларда жарроҳлик усулида даволаш рентген нурлари ихтиро қилинган амалиётга кенг қўлланила бошланди. Пастки болдирлараро синдесмоз жароҳатланишларда 1909 йил Кеню биринчи бўлиб синган тўпиқ бойламларини тикиб диастазни бартараф этди. Десто ташқи тўпиқ қийшиқ синганда Ламботта пластинкасини қўллади. Тўпиқларнинг эскирган синишларини Белер жарроҳлик усулида даволанишни тавсия этди. Бом Г.С. (1931) ва Эльяшберг (1940) синиб ногўри битган тўпиқларни остеотомия ва редрессация ёрдамида тўғрилаб гипсли иммобилизация қўллади. Чақлин В.Д. (1935) тўпиқлар синишида ва бўғим деформацияларида катта болдир суягини супрамоллеоляр остеотомияси қўллади ёки ошиқ суягини олиб ташлади. Гориневская В.В. (1938), Приходко А.П., Ситенко Ш.И., (1942) синган тўпиқлар тўла тўқис тўғирланганда жарроҳлик усулини қўллаш зарурат бўлмади, мураккаб синишлардагина шуруп, кигаи, болт, мих ва бошқа металлконструкциялар қўллаш зарур бўлади. Масловский Г.К.

(1951), Крупко И.Л. (1961), Гурьев В.Н. (1963), Глебов Ю.И. синишлар тўғирлангач диастаз сақланиб қолса жарроҳлик усулини қўллаш мумкин деб таъкидлашади [19].

Юсупов Ф.С. (1975) ошиқ-болдир бўғими жароҳатланганда таянч саҳтли кегайлардан фойдаланиб маҳкамлашган. Илизаров Г.И Катаев И.А (1975) мураккаб синишларда компрессион – дистракцион аппаратнинг ўзига ҳос конструкциясини қўладилар [19].

Жарроҳлик усулида қўллашга кўрсатмалар: ошиқ-болдир бўғимининг очиқ синиб-чиқишлари; паски синдесмознинг III даражали тўлиқ ажралиши; ички тўпикнинг синиб ўз ўки атрофида 90 градус буралиши;

Катта болдир суягининг олд ёки орқа дистал эпиметафизнинг 1/3 ёки кўпроқ қисмининг синиши; бўғим соҳасида суяк бўлақлари бўлганда.

Суяк бўлақлари оралиғида юмшоқ тўқималар (суяк устки пардаси, пайлар); Дюпюитрен, Десто, Мезоннева ва Фолькман синишлари, оёқ панжасининг чиқиб ёки ярим чиқишида ёпик усулда репозиция қилиш самарасиз бўлганда; тўпикларнинг эскирган синишлари болдирлараро синдесмоз билан кузатилганда, ошиқ-болдир бўғимининг деформацияли артрози кузатилганда.

Мазкур жароҳатланишлар учраши бўйича билак суяги дистал метаэпифизар синишлардан сўнг иккинчи ўринда бўлиб, барча таянч-ҳаракат аъзолари шикастланишларининг 13-20% ини ташкил этади [11]. Барча болдир суякларининг эса 40-60% ини ташкил этади. Мазкур синишларнинг 40% ида болдирлараро синдесмознинг жароҳатланиши кузатилади [1].

Бугунги кунда бутун дунё миқёсида ҳар 200 000 аҳолининг 110-130 тасида ошиқ-болдир бўғими шикастланишлари учраб турмоқда. Ошиқ-болдир бўғим суякларининг шикастланишлари барча бугим ичидан шикастланишларининг 4,7-12% ини ташкил этади [2,4,6].

Суяк синишларини, жумладан ошиқ-болдир суякларининг даволашнинг «олтин стандарти» академик Г.А. Илизаров асос солган суяклараро остеосинтез ҳисобланади. Чунки, айнан Г.А. Илизаров биомеханик, анатоми-топографик ва бошқа параметрларига асосланиб ташқи фиксациялаш принципларини амалиётга жорий этди. Суяклараро ташқи остеосинтезнинг афзаллиги шундаки, уни кекса ёки ёшда йулдош касалликлари кузатилганда ҳам оддий усулда кам жароҳат етказиб амалга ошириш мумкин [2,3,4,5].

Болдир суяк дистал қисмидан бифокал бўғим ичидан ва бўғим атрофидан шикастланишлар кузатилган беморларни даволашда ўзига ҳос кийинчиликлар мавжуд. Бу ҳолат катта болдир ва ошиқ суяк бўғими юзларининг ҳамда ошиқ-болдир бўғим девори ва бойламларининг субхондрал жароҳатланиши 87% беморларда футляр (компортмент) синдиromининг ривожланишига сабаб бўлади [12,16].

Каминвазив технологиялар ёрдамида суяк ташқарисидан, суяк ичидан ва суяклараро остеосинтез ёрдамида интраоперацион ёпик репозиция қилинганда ҳам ошиқ-болдир бўғим ичидан синишлар кузатилган беморларнинг 59-61,3% ида яхши натижаларга эришиш мумкин [15,16,19].

Илизаров усулида суяклараро остеосинтез синик биомеханикаси нуктаи назаридан энг оптимал усуллардан ҳисобланади. Муаллифлар 72 беморни даволаб 52 тасида тўлиқ анатоми-функционал тикланишга эришганлар [14,15].

Ошиқ-болдир соҳасидан синишларни остеосинтез қилишда стабил бурчакли пластиналардан 29,8%, таянч пластиналардан 61,7% ва комбинациялашган остеосинтездан 8,5% фойдаланишган. Шунда даволаш натижалари таҳлил қилинганда 46,7% беморларда аъло, 32,9% яхши, 15,1% қониқарли ва 5,3% қониқарсиз (синикни битмаслик ва йиринглаш) натижалар кузатилган [4,13,14].

Яхши ва аъло натижаларга эришиш аксарият (79,6%) ҳолатларда Илизаров аппаратидан модификациялаштирилган усуллардан фойдаланилиб аниқ ва тўлиқ репозиция қилиниб, тўпиклар соҳасидаги импрессион нуқсонлар трансплантатлар ва компрессиюловчи миҳ пластиналардан фойдаланилиб суяклар булақлар аро компрессия берилиб эришилган.

Бугунги кунда турли конфигурацияли пластина ва миҳлардан фойдаланилиб каминвазив остеосинтез усуллари амалиётга қўлланилмоқда. Каминвазив остеосинтез усуллари оммавийлашувига сабаб синиш соҳасида тўқималарнинг анатомик бутунлигини сақлаб қолишга қаратилган бўлиб бу мақсадда пластиналар шакли турлича кўринишда «ички фиксаторлар» блокловчи винтлар билан пластина тешикларида киритилиб стабил фиксацияга эришилмоқда. Ҳар бир синик саҳти, хусусияти ва типига кўра пластиналар конструкцияси такомиллаштирилиб қўлланилмоқда.

Болдир суякларининг дистал қисмидан синган 32 беморда каминвазив остеосинтез усуллари қўлланилиб операция қилинган икки йил давомида кузатилганда 10 беморда операциядан кейин 3 ой ўтгач (31,3%) яхши натижалар, 23 бемор (71,9%) да 6 ойдан сунг, 27 таси (84,4%) да 9 ой ўтгач кузатишган. Қониқарсиз натижалар туфайли қайта операция 1 беморга 5 ой ўтгач, 2 беморда эса 13 ой ўтгач қўлланилган [17,18].

Узоқ муддатли кузатувлар олиб борган Каллаев Н.О. ва бошқалар (2004) таъкидлашадики, модификациялаштирилган компрессион-дистракцион остеосинтез усули маҳаллий асоратланган ёпик синикларда оптимал танлов усули деб таъкидлашади. Муаллифлар даволанган 22 беморни кузатишиб, натижаларни таҳлил қилишгач ташқи металлостеосинтез қўлланилиб суяк булаклари учун шарт-шароит яратилганда юмшоқ тўқималарда қон айланиши бузилмайди ҳамда маҳаллий ривожланган ўчоқли асоратлар бартараф этилишига оптимал имконият яратилади. Узоқ натижалар (10 йил муддатдан сўнг) 20 беморда ўрганилган.

Объектив кўриқда кўпчилик [12] беморлар шикоят билдиришмаган, шикастланган сегмент анатомик ва функционал жиҳатдан тўла-тўқис тикланган. 7 беморда ошиқ-болдир бўғимда фаол ҳаракат 20-30% чекланган бўлсада, лекин эркин ҳаракатга ҳалақит бермаган.

Лекин узоқ давомли юришлардан сўнг беморлар унча кучли бўлмаган оғриқ аломати бўлганлигига шикоят қилишган [6].

Болдирлараро синостазлаш (айланма усулда синостазлаш ва тиббиализациялаш) да дистракция қўллашнинг ўртача муддати 96,7±13,4 кун, полифрагментар синостазлашда-10,9±20,9 кун. Шунга кўра фиксациялашнинг ўртача муддати 216,5±29,5 кун ва 190,5±36,7 кунни ташкил этган.

Даволаш натижалари 39 беморда ўрганилганда тўлақонли анатомо-функционал тикланиш-28 беморда, қониқарли натижалар эса 10 беморда кузатилган [11,12].

Шмидт Р. Ва Бенели С. (2000) монолокал ва полилокал болдирлараро синостазлаш усуллари 62 беморда қўллаб қуйидаги натижаларга эришган: Илизаров аппарати ёрдамида болдирлараро синостазлаш билан 96,8% беморларда бўлақлараро регенератнинг қисқа муддатларда суякланиб бўғимнинг анатомо-функционал ҳаракатини тикланишига эришилган. Болдир суякларининг нуксонли шикастланишларида репаратив усулда болдирлараро синостазлаш биологик нуктаи назардан ҳам самардорлиги асосланган. Чунки, мазкур усул мушак ва периферик қон томирлар тармоғига салбий таъсир кўрсатмайди [9,11,16,20].

Ошиқ-болдир бўғим ичидан, бўғим олди ва бифокал синишлари билан 93 беморда бўлақлараро компрессия ва фиксациялаш учун хотирловчи самарадор формали тутқиқлардан фойдаланганлар. Катта болдир суяги диафизар бифокал синишларида интрамедуляр остеосинтез ва суяк устидан фиксацияловчи пластиналар қўллашган. Ташқи фиксацияловчи остеосинтез гипсли шина билан 47 беморда қўлланилган. Реабилитация жараёнида хондропротекторлар қўлланилган. Комплекс даволаш натижасида 87,5% яхши натижаларга эришилган [6,7,8].

Хирургик технологияларнинг бугунги кундаги ютуқларига қарамасдан материал техник база етарли бўлсада реабилитация самарадорлиги қониқарсиз ҳолигача қолмоқда. Ошиқ-болдир бўғим шикастланишларининг С3 тип синишларда қониқарсиз (15-17,6%) натижалар нафақат бўғим компонентларининг мураккаб шикастланишларига балки суяк бўлақларини тўғрилаш ва фиксациялашнинг ўзига хос мукамаллигидадир. Шу билан бирга, мустаҳкам остеосинтездан сўнг ҳам бўғимнинг қисқа суяк бўлақларини уч текисликда ҳам назорат қилиб тўғрилашнинг қийинлиги суяк бўлақларини де-стабилизациясига олиб келади. Синиқ юзаларида оксилли компонент ларнинг парчаланиши натижасида суяк мўртлашиб, ғовак тўқималар емирилишига мойил бўлиб қолади ва суяк функционал вазифасини бажара олмайди. С3 типдаги бўғим ичидан шикастланишларда бўғим юмшоқ тўқималарининг ҳам жароҳатланишлари даволаш самарадорлигини пасайтиради. Шунинг учун мазкур салбий ҳолатлар улушини камайтириш мақсадида муаллифлар бўғим ичидан синишларда суяк усти ва суяк ичидан остеосинтезда никел, титан инплантатлардан фойдаланишган. Уч- беш йил муддат ўтгач суяк ичи остеосинтези қўлланилган беморларда даволаш натижалари таҳлил қилинганда яхши натижалар 65 (77,4%) беморда, қониқарли натижалар 12 (14,3%) беморда ва қониқарсиз натижалар 7 (8,3%) беморда кузатилган [11,12,13,15,18].

Синишларнинг замонавий классификацияси бир неча вазифаларга бир вақтда жавоб бериш лозим: Тадқиқот ишида ва ҳужжаатлаштириш оддий бўлмоғи; Врачлар ўртасида (қаерда ишлашидан қаътий назар) муҳокама ўтказишда қулайлик бўлмоғи; Прогностик аҳамиятга эга бўлмоғи; Қўллаш осон ва қулай бўлмоғи лозим. 1990 йил Монреалда Мюллер ва ҳаммуаллифлари томонидан ишлаб чиқилган халқаро классификацияси қабул қилинган [18].

Мазкур классификация шикастланишларнинг оғирлик даражаси, даволаш мукамаллиги ҳамда прагнозлаш характериға кура тузилган.

Тўпиқлар синишининг учта типи фарқ қилинган бўлиб А,В,С ҳарфлари билан белгиланган. Ҳар бир типнинг учта гуруҳчаси (1,2,3) мавжуд:

- 1.А- Тип: кичик болдирнинг синдесмоз остидан синиши;
- А-1 – ташқи тўпиқнинг алоҳида синиши;
- А-2- ташқи тўпиқ синиб бўғимнинг медиал бойламини жароҳатланиши;

А-3- ташқи тўпик синиши, бўғимнинг медиал бойлами ва катта болдир орка медиал қиррасининг синиши;

2.В-Тип: кичик болдир суягининг синдесмоз оралигидан синиши:

В-1- ташқи тўпикнинг алоҳида синиши:

В-2- ташқи тўпикнинг синиб медиал бойламларининг жароҳатланиши:

В-3-ташқи тўпикнинг синиши, медиал бойламларининг жароҳатланиши ва катта болдирнинг орка қиррасини синиши:

3.С-Тип: кичик болдирнинг синдесмоз остидан синиши (доимо болдирлараро синдесмоз жароҳатланиши:

С-1- кичик болдир суягининг оддий диафизар синиши:

С-2- кичик болдир суягининг бўлакларидан синиб медиал бойламлар жароҳати:

С-3- кичик болдир суягининг юқори қисмидан синиб медиал бойламлар жароҳати:

В ва С типдаги синикларда доимо синдесмоз жароҳатланади [18].

Бугунги кунда травматологлар ўртасида оммавийлашган усуллардан бири «биологик остео-синтез» бўлиб бунда энг минимал хирургик кесма ёрдамида синик саҳтида қон томир манбаларига кам жароҳат етказиб остеоинтезни амалга оширишга асосланган.

«Биологик остеоинтез» тушунчасини биринчи бор S. Weller 1974 йил киритди [2]. Мазкур усул моҳияти: маҳсус мосламалар ёрдамида ёпиқ репозиция, онгли равишда аниқ анатомик тўғри-лашдан воз кечилиб лекин абсолют идиал фиксация қилинади. Минимал металл сони ёрдамида пла-стина юзаси суяк сатҳига энг кам контакда ўрнатилиб эрта мобилизация ҳамда энг кичик хирургик кесма ёрдамида амалиётни бажариш. Лекин мазкур остеоинтез усулини ошиқ-болдир бўғимида қул-лаш ўзига хос қийинчиликлар туғдиради. Чунки ошиқ-болдир бўғими соҳасидан шикстланишларида дистал болдирлараро синдесмоз-ҳаракатчан анатомик тузилма бўлиб уни тиклаш ўзига хос ёндошувни талаб қилади. Чунки, синдесмозлараро винт ёрдамида 6-8 ҳафта давомида остеоинтез қўлланилиши биологик остеоинтез қонуниятларига зид келади. Шунинг учун (В.Н.Гришин 2005) баъзи муал-лифлар пружинасимон (W-симон эгилган) Киршнер кегайдан фойдаланишади [2,14,15,20].

Адабиётлар рўйхати:

1. Архипов С.В., Лычагин А.В. Современные аспекты лечения посттравматического деформирующего артроза голеностопного сустава. Вестник Травматология и ортопедии им. Н.Н. Приорова 2000:№4: 64-67 стр.
2. Бейдик О.В. Наружный чрезкожный остеоинтез при повреждениях дистальных эпиметафизов костей голени. Материалы VII съезда Травматологов-ортопедов России. Новосибирск 2002. – Т.1. Стр. 391-392.
3. Губанов А.В. Результаты оперативного лечения переломов лодыжек. Молодой ученый 2016 №3(2):165-167 стр.
4. Гюльназарова С.В., Давтян Г.Г. Восстановление функции голеностопного сустава при застарелых разрывах связок дистального межберцового синдесмоза. Гений ортопедии, №2, 2010. Стр. 81-84.
5. Доценко П.В., Демокидов Р.А., Бровкин С.В. Лечение переломов лодыжек. Травматология и ортопедия XXI века: материалы VIII съезда Травматологов и ортопедов России. Самара 2006. Стр. 173-174.
6. Каллаев Н.О., Лыжина Е.Л., Каллаев Т.Н. Сравнительный анализ оперативных методов лечения около- и внутрисуставных переломов и переломовывихов голеностопного сустава. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2004, №1. Стр. 32-35.
7. Кезля О.П., Харькович И.И., Ярмолович В.А., Бенько А.Н. Переломы заднего края дистального эпифиза большеберцовой кости. Вкн: Современные проблемы травматология и ортопедии. Воронеж: 2004: 124-125 стр.
8. Литвинов И.И., Ключевский В.В. Накостный малоинвазивный остеоинтез при закрытых нижней трети большеберцовой кости. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2006, №1. Стр. 13-17.
9. Сысенко Ю.М., Смелышев К.Н. Возможности чрескостного остеоинтеза при лечении больных с внутрисуставными переломами дистального эпиметафиза большеберцовой кости. Гений Ортопедия №2. 2013. 96-99 стр.
10. Оганесян О.В., Коршунов А.В. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2002. №3. 83-87 стр.
11. Омельченко Т.Н. Переломы лодыжек и быстро прогрессирующий повреждения нижних конечностей как причины стойкой утраты трудоспособности. Ортопедия, травматология и протезирование 2013; 4 (593): 35-41 стр.
12. Павлов Д.В., Воробьева О.В. Клинико-биомеханическая оценка статико- динамических поазателей после эндопротезирования голено-

стопного сустава. Вопросы с . 2012: №4(5): 7-11 стр.

13. Панков И.О., Салихов Р.З., Нагматуллин В.Р. Современные методы хирургического лечения неустраненных разрывов связок дистального межберцового сочленения. Практическая медицина. Казань. 2014. 4 (80) июнь, Том 2. 100-103 стр.

14. Панков О.И. Чрескостный остеосинтез при пронационно-эверсионных переломах дистального суставного отдела костей голени. Практическая медицина №4 (96) август. 2016. Т. 136-138 стр.

15. Панков И.О., Ю Салихов В.Р., Нагматуллин В.Р. Современные методы хирургического лечения неустраненных разрывов связок дистального межберцового сочленения. Практическая медицина №4 (80) июль. 2014. Т. 100-104 стр.

16. Солод Э.И., Лазарев А.Ф., Гудушаури Я.Т., Какабадзе М.Т., Раскидайло А.С. Переломы

лодыжек: особенности и новые возможности лечения. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2011, №4. Стр. 19-22.

17. Телицын П.Н., Жила И.Г. Тактика лечения переломов и переломовывихов костей голеностопного сустава. Практическая медицина №6 (80) октябрь. 2015. Т. 31-36 стр.

18. Шаматов Н.М., Унгбоев Т.Э., Примов К.М. Диагностика и лечение повраждений голеностопного сустава. Ташкент, Медицина: 1985, 79с.

19. Шмидт Р., Бенели С. Влияние анатомических реконструкций связок на комплекс голеностопного сустава. Исследование Травматология и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2000: №4; 64-67 стр.

20. Яременко Д.А., Шевченко Е.Г., Тармис В.Б. Внутрисуставной остеосинтез нижних конечностей как причины стойкой утраты трудоспособности. Ортопедия, травматология и протезирование. 2014: №2. 46-47 стр.

Иқтибос учун: Ғафуров Ф.А. Жарроҳлик усулида ошиқ-болдир бўғими жароҳатланишларини замонавий даволаш усуллари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 653–657. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19629293>